

УСТОЙЧИВОСТЬ И РАЗНЫЕ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ РАС «А» И «В» ВЕРТИЦИЛЛЁЗНЫМ ВИЛТОМ РЕЦИПРОКНЫХ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА

Ахмедова Дильфузахон Худайбердыевна¹, Исмаилова Дилафруз Маъмуровна²

¹старший преподаватель кафедры Ботаники и Генетики Биолого-Экологического факультета НУУз им.М.Улугбека. Узбекистан, ² базовый докторант института Генетики и экспериментальной биологии растений АНРУз.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545913>

Аннотация. Работа посвящена изучению различной степени поражения гибридных поколений хлопчатника F_1 и F_2 на опытном поле, поражённый вертициллёзным вилтом рас «А» и «В» в разной степени. По результатам исследований установлено, что степени поражения расы «А» и «В» на искусственно заражённом вертициллёзным вилтом фоне не оказали существенного отрицательного влияния на изменчивость родительских F_1 и F_2 растений хлопчатника.

Ключевые слова: хлопчатник, сорт, гибридизация, вилт, межвидовая гибридизация, генотип, геном, толерантность, устойчивость, семьи, линия.

Аннотация. Ушбу олиб борилган ишлар, вертициллиум вилт “А” ва “В” расалари билан зарарлан-тирилган тажриба майдонининг, гўза F_1 ва F_2 дурагай авлодларининг хар-хил даражада зарарланишига бағзиланган. Ўтказилган тажриба натижаларига асосан, вертициллиум вилт “А” ва “В” расалари билан сунъий равишда зарарлантирилган тажриба майдонининг, гўза F_1 ва F_2 ота-она ўсимликларининг хар-хил даражада зарарланишининг ўзгарувчанлигига маълум миқдорда таъсир қилмаганлиги аниқланган.

Калим сўзлар: гўза, нав, дурагайлаш, турлараро мураккаб дурагайлаш, вилт, генотип, геном, толерантлик, бардошилилик, оила, тизма.

Abstract. The work is devoted to the study of different degrees of damage to hybrid generations of cotton F_1 and F_2 in an experimental field, affected by verticillium wilt of races "A" and "B" to different degrees. According to the results of the research, it was established that the degrees of damage of races "A" and "B" on a background artificially infected with verticillium wilt did not have a significant negative effect on the variability of parental F_1 and F_2 cotton plants.

Key words: cotton, variety, hybridization, interspecific complex hybridization, wilt, genotype, genome, tolerance, resistance, families, line.

Введение. Известно, что вилт *Verticillium dahliae* Kleb., является наиболее острой проблемой биологической науки, так как вред от этой болезни хлопчатника выражается в существенном снижении урожайности и ухудшении ценных технологических качеств волокна и семян.

Широкое распространение этой болезни, было приостановлено созданием академиком С.М.Мирахмедовым высоко вилтоустойчивых сортов хлопчатника Ташкент 1,2,3, путём отдалённой внутривидовой гибридизацией дикой формы *G.hirsutum* L. ssp.mexicanum (Tod.) var.nervosum, между тем, со временем эти вилтоустойчивые сорта стали сильно поражаться вертициллёзным вилтом из-за возникновения более агрессивных рас грибов паразита.

К настоящему времени, выявлено [1],[2],[3] наличие в популяции возбудителей вертициллёзного вилта двух физиологических рас, различающихся по вирулентности к сор-там Ташкент 1 и 108ф.

В последние годы в условиях Узбекистана возделываемые сорта хлопчатника *G.hirsutum* L., *G.barbadense* L., поражаются тремя видами возбудителя вилта патогенными грибами *Verticillium dahliae* Kleb., *Fusarium oxysporium* f.sp. *Vasinfectum* (Atk) Snyder et Hansen *Fusarium verticillioides* (Sacc.) Ni-renberg [4].

Объект и методы исследования: Материалами исследования были синтетические интрогрессивные линии ИЛ-440, ИЛ-3568 полученные с участием дикого вида *G.trilobum* Skovsted. И аллотетраплоидные линии Л-47, Л-454, Л-606 генетической коллекции хлопчатника НУУзбекистана им.М.Улугбека. В исследованиях применены гибридологический анализ, отбор, оценка на сильно заражённом инфекционном фоне, статистический анализ.

Нами, на искусственно заражённых расами «А» и «В» вертициллёзного вилта фонах, были проведены исследования по изучению устойчивости и разных степеней поражаемости (слабое, среднее, сильное) растений реципрокных $F_1 - F_2$ гибридов хлопчатника, полученных от скрещивания линии (Л-47,Л-454,Л-606) генетической коллекции хлопчатника (*G.hirsutum* L.), созданные в НУ Узбекистана им.М.Улугбека, под руководством академика АН РУз. Д.А.Мусаевым с амфидиплоидными интрогрессивными линиями (ИЛ-440, ИЛ-3568), полученные с участием дикого диплоидного вида хлопчатника *G.trilobum* Skovsted в ИГиЭБР АНРУз.

Результаты исследований. По данным результатов проведённых исследований на искусственно заражённых расами «А» и «В» вертициллёзного вилта фонах (в условиях лизиметров), растений реципрокных $F_1 - F_2$ гибридов хлопчатника поражались в слабой, средней и сильной степени, только в неоднозначных количественных и процентных соотношениях.

Так, на искусственно заражённой расой «А» вертициллёзного вилта фоне, у амфидиплоидных интрогрессивных исходных родительских форм ИЛ-440 и ИЛ-3568, соответственно, здоровых было 70,8 и 60,0% растений, в слабой степени поражённых было 4,2 и 8,0% растений, в средней степени поражённых растений было 12,5 и 12,0%, и в сильной степени поражённых было 12,5 и 20,0% растений. На искусственно заражённой расой «В» вилта фоне, здоровых растений было 64,0 и 56,0%, в слабой степени поражённых растений было 8,0 и 16,0%, в средней степени поражённых растений было 12,0 и 8,0%, и в сильной степени поражённых растений было 16,0 и 20,0%.

У, аллотетраплоидных линий Л-47, Л-454, Л-606 генетической коллекции хлопчатника на искусственно заражённой расой «А» вертициллёзного вилта фоне здоровых растений, соответственно, было 21,7; 12,0; 16,0%, в слабой степени поражённых растений было 30,4; 20,0; 24,0%, в средней степени поражённых растений было 21,8; 32,0; 28,0%, и в сильной степени поражённых растений было 26,1; 36,0; 32,0%. На искусственно заражённой расой «В» вилта фоне здоровых растений было 16,0; 24,0; 20,0%, в слабой степени поражённых растений было 24,0; 12,0; 16,0%; в средней степени поражённых растений было 28,0; 32,0; 28,0%, и в сильной степени поражённых растений было 32,0; 32,0; 36,0%.

При этом, контрольный сорт хлопчатника АН-Баяут 2, поражался этими расами вилта в слабой, средней и сильной степени. Причём, на фоне рас «А» и «В» здоровых растений, соответственно, было 8,0 и 12,0%, в слабой степени поражённых растений было 20,0 и 12,0%; в средней степени поражённых растений было 32,0 и 28,0%, и в сильной степени поражённых растений было 40,0 и 52,0%.

У реципрочных F₁ гибридов хлопчатника, на искусственно заражённых расой «А» и «В» фонах вертициллёзного вилта здоровых растений, соответственно, в процентах составили 60,0 до 75,0%, и от 56,0 до 68,0%; в слабой степени поражённых растений в процентах составили от 4,0 до 12,0%, и от 8,0 до 12,0%, в средней степени поражённых растений в процентах составили от 8,3 до 20,0%, и от 8,0 до 12,0%, и в сильной степени поражённых растений в процентах составили от 8,0 до 16,0%, и от 8,0 до 20,0%.

Полученные результаты исследований показали, что реципрочные F₂ гибриды на искусственно заражённых расами «А» и «В» вертициллёзного вилта фонах, по устойчивости и разным степеням поражаемости сильно не различаются от показателей реципрочных F₁ гибридов хлопчатника. Так, например, у гибридов первого поколения ИЛ-440 х Л-606 и Л-47 х ИЛ-3568 количество здоровых растений в процентах составили 68,0; 64,0% и 68,0; 60,0%; в F₂ составили 60,0; 60,0% и 62,5; 66,7%; в слабой степени поражённых растений в F₁ в процентах составили 4,0; 12,0% и 4,0; 8,0%; в F₂ составили 4,0; 16,0% и 8,4; 12,5%; в средней степени поражённых растений в F₁ в процентах составили 12,0; 8,0% и 12,0; 16,0%; в F₂ составили 20,0; 8,3% и 20,8; 8,3%; в сильной степени поражённых растений в F₁ в процентах составили 16,0; 16,0% и 16,0; 16,0%; в F₂ составили 16,0; 12,0% и 8,3; 12,5%. Почти, такие же результаты были получены по остальным реципрочным F₂ гибридным комбинациям скрещивания.

Полученные результаты исследования показали, что признак вилтоустойчивости в потомстве реципрочных F₁ гибридов наследовался от интрогрессивных родительских форм по типу неполного доминирования со существенным уклонением в сторону вилтоустойчивости исходных родителей.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Марупов А., Рахматов А., Ишанкулова М.О. О состоянии вилтовой болезни хлопчатника в Узбекистане. Рес.научн. практ.конф. Ташкент. 2011. С. 167.
2. Попов В.Н., Трибунский А.Н. Патогенная изменчивость возбудителя вилта и селекция хлопчатника на вилтоустойчивость. С/х биология. 1973, т.8, № 6. С. 847 – 850.
3. Тарунина А.Т., Усманов З.У., Тима Р.Н. Морфокультуральные формы гриба *Verticillium dahliae* Kleb., в разных популяциях хлопчатника. Микология и фитопатология. 1971, т.5, вып.5.
4. Якуткин В.М. Сравнительная патогенность двух форм *Verticillium dahliae* Kleb., на различных по вилтоустойчивости сортах хлопчатника. Микология и фитопатология. 1973, т.7, вып.3.9.